

**XITOIDA XALQARO FESTEVALLAR VA ULARNING XITOIY
TURIZIMIGA QO'SHGAN O'RNI**

TDIU Xalqaro turizm fakulteti

talabasi **Rahmonova Mohira**
rakhmanovam04@gmail.com

TDIU Xorijiy tillar kafedrası

o'qituvchisi **Xikmatov Dilshodjon**

Annotatsiya: Hozirda Xitoy Xalq Respublikasi turizm sohasi yo'nalishida ilg'or mamlakatlardan biri va shu soha borasida boshqa davlatlardan o'ziga hosligi bilan ajralib turadi. Mazkur maqolada Xitoy xalq respublikasining festivallari turizm sohasida qanchalik muhim ekanligi va Xitoyda o'tqaziladigan turli-tuman festivallar hamda ularning ahamiyati borasida qisqacha tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: turizm, festival, muz saroyi, o'rta kuz festivali, varraklar festivali, yelkanli ajdaho qayiqdari festevali.

Bugungi kunda turizm Xitoy iqtisodiyotining eng muhim qismiga aylanib bormoqda. Shu bilan birga Xitoy eng yirik sayyohlik bozorlaridan biriga aylandi. Xitoy 2022-yilda sayohat va turizmning YaIMga qo'shgan hissasi bo'yicha dunyoda ikkinchi (814,1 milliard dollar), sayohat va turizmning bandlikka qo'shgan hissasi bo'yicha dunyoda birinchi o'rinni egalladi (2014-yilda 66 million 86 ming ish o'ri). To'g'ridan-to'g'ri, bilvosita va qo'zg'atilgan ta'sirga asoslangan turizm 2013-yilda Xitoy yalpi ichki mahsulotining 9,3 foizini tashkil qildi. 2017-yilda Xitoyning sayohat va turizm sektorining umumiy hissasi YaIMning 11 foizini tashkil etdi. 2018-yilda ichki turizm sektori mamlakat yalpi ichki mahsulotiga qariyb 1,47 trillion dollar hissa qo'shdi.¹

¹ https://uz.m.wikipedia.org/wiki/Xitoyda_turizm

Xitoyda ko‘lab xalqaro festivallar o‘tkaziladi. Misol uchun: “Ajdaho qayqlar” festivali an’anaviy xitoy bayrami bo‘lib, Grigorian taqvimini bo‘yicha may yoki iyun oyining oxiriga mos ravishda beshinchi oyning beshinchi kuniga to‘g‘ri keladi. 2022- yilda Dragon Boat festivali 3-iyun (juma) kuniga to‘g‘ri keladi. Xitoyda 3-iyun juma kunidan yakshanba kunigacha (5-iyun) 3 kunlik dam olish kuni etib belgilanadi. “Ajdaho qayqlar” festivali bahor festivali, qabrlarni supurish kuni va o‘rta kuz festivali bilan birga to‘rtta eng yaxshi an’anaviy Xitoy festivallaridan biridir.

Nima uchun “ajdaho qayqlari festivali shunchalik muhim? Ko‘pchilik “Ajdaho qayqlari” festivali Xitoyning mashhur shoiri, vatanparvarligi va klassik she‘riyatga qo‘shgan hissiy bilan tanilgan va oxir-oqibat milliy qahramonga aylangan vazir Qu Yuanning o‘limi xotirasiga bag‘ishlanadi, deb hisoblaydi. Biroq, Ajdaho qayqlari festivali aslida Qu Yuanning o‘limidan oldin bo‘lganligi isbotlangan. Uning eng qadimgi kelib chiqishi beshinchi qamariy oy bilan bog‘liq bo‘lib, u qadimgi odamlarga “zahar oy” sifatida ma‘lum bo‘lgan. Yozning dastlabki issiq kunlarida odamlar osonlik bilan kasal bo‘lib, epidemiyalar tarqaladi. Bu oyni yomon ko‘rinishga olib keldi, shuning uchun qadimgi davrlarda odamlar uni kasalliklarning oldini olish va yovuz ruhlarni uzoqlashtirish uchun muhim vaqt deb hisoblashgan. Shu sababli, Dragon Boat festivali dastlab an’anaviy tibbiyot va sog‘liqni saqlash festivali sifatida qabul qilingan. Bu an’anaviy ravishda odamlar uchun (tantanali ravishda) kasalliklar va zaharli hasharotlarga qarshi kurashish bayramidir. Butun dunyo bo‘ylab koronavirus pandemiyasi davom etar ekan, bu yilgi “Ajdaho qayqlari” festivalida salomatlikka yana bir e‘tibor qaratilmoqda.² Aynan shu festival muobaynida Xitoyga turli hududlardan juda ko‘plab sayyohlar tashrif buyuradi.

Xitoyning yana bir muhim festivallaridan biri kuzning o‘rtalari festivali hisoblanadi. Bu festival xitoy tilida 中秋节 [Zhong qiu jie], Bu yangi yilidan keyin

² <https://www.chinahighlights.com/festivals/dragon-boat-festival-greeting.htm>

Xitoyda ikkinchi eng muhim bayramdir. Singapur, Malayziya va Filippin kabi boshqa koplab Osiyo mamlakatlari tomonidan ham nishonlanadi. Xitoyda o'rta kuz festivali guruch hosili va ko'plab mevalar bayramidir. Marosimlar hosil uchun minnatdorchilik bildirish va kelgusi yilda hosil beruvchi nurning yana qaytishini rag'batlantirish uchun o'tkaziladi. O'rta kuz festivali an'anaviy ravishda Xitoy oy taqvimining sakkizinchi oyining 15-kuniga to'g'ri keladi, bu Grigorian taqvimi bo'yicha sentyabr yoki oktyabr oyining boshiga to'g'ri keladi. An'anaga ko'ra, to'rt faslning har birida uchta qamariy oy bor, 8-oyning 15-kuni "kuzning o'rtasi", shuning uchun festivalning oy sanasi. Qo'shimcha ma'lumot uchun, kuz o'rtalarida festivalning sanasi qanday aniqlanganiga qarang. 2022 yilda o'rta kuz festivali 10 sentyabr (shanba) kuniga to'g'ri keladi. Xitoyliklar 10 dan 12 sentyabrgacha 3 kunlik ta'tilga ega.

Nega aynan o'rta kuz festivali butun Xitoy bo'ylap juda keng nishonlanadi?

O'rta kuz festivali 3000 yildan ortiq tarixga ega. Bu hosil uchun minnatdorchilik bildirish uchun kuzda oyga sig'inish odatidan kelib chiqqan. Madaniy tarixiy o'zgarishlar jarayonida Kuz o'rtasi festivali ko'proq ma'nolarga ega bo'ldi, jumladan, oilalar bir joyga yig'ilib, sog'lik va baxt uchun ibodat qilishadi. Zamonaviy davrda odamlar, asosan, O'rta kuz festivalini oilaviy uchrashuvlar vaqti sifatida nishonlashadi. Aytishlaricha, bu kunda oy eng yorqin va eng yumaloq bo'lib, bu oilaning birlashishini anglatadi. Oilaviy birlashishning asosiy mavzusi tufayli, ba'zida festival AQShdagi Shukrona kuni bilan taqqoslanishi mumkin. Boshqa Osiyo xalqlarida o'rta kuz festivali Xitoydan tashqari ko'plab Osiyo jamoalarida O'rta kuz festivali keng nishonlanadi. Mahalliy o'ziga xos xususiyatlarga ega ko'plab qiziqarli tadbirlar o'tkaziladi. Singapur, Malayziya va Filippinda - etnik xitoy fuqarolari ko'p bo'lgan uchta mamlakatda - chiroqlarni yoqish va ajdaho raqslari kabi bayramlar ko'proq xitoycha o'tkaziladi. Sana ham Xitoydagi bilan bir xil, ammo davlat bayrami yo'q.

Xitoydagi diniy va qadimiy festevallardan biri 赏金[shang jin] Oy festivali yoki "oy pirogi" festivali deb ham ataladi. Chang E - Xitoyning oy ma'budasiga bag'ishlanib o'tkaziladigan festivallardan biri hisoplanadi. Kuz o'rtalarida festivalning kelib chiqishi oy ma'budasi Chang'e (kàng'e) haqidagi mashhur afsona bilan bog'liqligi uchun ham xitoyda diniy qatlamni o'zgacha jumbushga keltiradi. Chang' Ening eri Xou Yi, o'nta quyoshdan to'qqiztasini urib, odamlarni olovli issiqdan qutqarganda, qirolicha ona tomonidan boqiy hayot eleksiri bilan taqdirlanadi. Xotinisiz boqiylikka erishmoqchi emasligi uchun uni darhol ichmaydi. Shunday qilib, u Chang' Edan uni xavfsiz saqlashni so'radi. Kutilmaganda, kuzning o'rtalarida, Xouyi ovga ketayotganda, yovuz odam Chang'Ening eliksirni tortib olishga urinadi. Chang'E eliksirni yutib yubordi va tobora balandroq uchib ketdi. Keyin u o'zining o'lmas maskani sifatida oyni tanladi. U o'zining sevimli eriga yaqin bo'lib va uning yo'lini yoritish uchun yerni kuzatib bugungi kunga qadar yoritib kelishi xitoy diniy kitoblarida berib boriladi. Xou Yi esa unga minnatdorchilik sifatida tutatqi, kek va mevalar bilan qurbonlik qildi. Afsonaga qo'shimcha ravishda, kuzning o'rtalarida oyga sig'inish odati avloddan-avlodga o'tib kelishi iddao qilingan.³ Mazkur hikoyaning turli versiyalari mavjud bolib bu eng ko'p tarqalgan versiyadir. Xitoyning oyga uchirgan ilk kosmik kemasi ham Chang' E nomini olgan. Bugungi kunda mazkur bayram muobaynida xitoy ichki turizimi yanada rivojlanmoqda. Insonlar ortasida ziyorat turizimi ichki xitoy turizimining salmoqli qismini egallaydi.

Harbinning butun dunyo uchun ilhombaxsh muz shaxarchasi xitoy turiziminig eng yirik darvozasimi? Xitoyning Xarbin shahrida muzdan qurilgan shaharcha bolib u xar yili qish faslida minglab insonlarni o'z tarovati bilan isitadi. Xeyluntszyan viloyati poytaxtida qor va muz festivali shu kungacha ommaviy tarzda bo'lib o'tmoqda, unga har yili turli mamlakatlardan minglab turistlar tashrif buyuradi. Tashkilotchilarning xabariga ko'ra, 2018 yilda ko'rgazma maydoni 500 ming

³ <https://www.chinahighlights.com/festivals/mid-autumn-festival.htm>

kvadrat metrga teng bo'lgan, haykaltaroshlik namunalarini yaratish uchun esa 200 ming kub metr muz va qor ishlatilgan. 14 davlatdan bo'lgan jamoalar Buyuk Ipak yo'li shaharlaridagi eng diqqatga sazovor joylar haykallarini yaratishdi, shuningdek tepaliklar, labirintlar va noodatiy art-obektlarni o'rnatishdi. Eng katta haykaltaroshlik namunasining uzunligi 300 metrga teng bo'lib, uning ustida 500 dan ortiq kishi ish olib borgan. Bog' to'rt hududga bo'lingan: «Qor va muz dunyosi», «Shaolin-bog'», «Quyoshli orol» va «Markaziy ko'cha». Ularning bari qorong'u vaqtda maxsus chiroqlar yordamida yoritiladi, shuning uchun sayyohlar bu yerda kechki payt suratga tushishni yaxshi ko'rishadi. Xarbindagi festival doimiy sovuq harorat tufayli o'tkaziladi. Xeyluntszyan viloyatida yanvar oyi boshlarida harorat 24 daraja sovuqni tashkil etadi, bu ustalarga keng ko'lamli ekspozitsiyalarni yaratish imkonini beradi. Xarbin uchun qishki turizm iqtisodiyotning eng yetakchi sohalaridan biriga aylangan. Minglab turistlar festivalga tashrif buyuradi va ijtimoiy tarmoqlarda o'z fotosuratlarini e'lon qiladi. Harbindagi muz va qor festivali dekabr oyining oxirida ochiladi va taxminan 2 oy, keyingi yilning fevral oyining oxirigacha davom etadi. Bu yilgi rasmiy ochilish marosimi 2023-yil 5-yanvarda bo'lib o'tishi kutilmoqda, biroq muz va qor haykallari 2022-yilning Rojdestvo davriga yaqin tomoshabinlar uchun ochiqdir. Ko'rgazmalar va o'yin-kulgilar asosan Xarbindagi eng katta joy bo'lgan muz va qor olamida bo'ladi. Ushbu festivalning yopilish marosimi yo'q, lekin muz mart oyida eriydi. Katta olomoni oldini olish uchun: 6 dan 20 yanvargacha va fevral oylarida, haykallar va inshootlar yaxshi yo'lga qo'yilgan, ammo Xitoyning davlat bayramlari bilan solishtirganda tashrif buyuruvchilar kamroq bo'ladi (Yangi yil uchun 31 dekabrda 2 yanvargacha, 21 yanvardan 27 yanvargacha).⁴

Xitoyda ajoyib yana bir festival bu xalqaro varraklar festivalidir. Xitoyning Veyfan shahrida "Xalqaro varraklar" festevali mavjud bo'lib u Xitoyning turizm oqimining bir sababchisidan biriga aylanmoqda. Yorqin tomoshadaxar yili 57 ta

⁴ <https://kun.uz/uz/21518447?q=%2F21518447>

davlatdan 2 mingdan ko‘proq ishtirokchilar qatnashadi. Festivalda taqdim qilingan varraklarning antiqaligi va turfaligi o‘ziga jalb qilmay qo‘ymaydi. Xitoy turizimi ko‘plab soxalarning mukammal birlashmasi desak mubolag‘a bo‘lmaydi.

Xulosa o‘rnida shuni aytish joyizkiy, bizning mamlakatda ham festevallar tarovati turiyizm oqimiga yaxshigina yo‘l bo‘la oladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Xasanova, S. A. Q., & Abdurahimova, D. X. Q. (2022). LIAO ZHAI ZHIYI ASARINI YAPON TILIGA QILINGAN TARJIMALARI XUSUSIDA. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(Special Issue 22), 229-235.

2. Xasanova, S. (2021). RUS TILSHUNOSLIGIDA FRAZEOLOGIZMLARNING TADQIQI: RUS TILSHUNOSLIGIDA FRAZEOLOGIZMLARNING TADQIQI. Журнал иностранных языков и лингвистики, 2(7).

3. Sharipov, R., & Hasanova, S. (2021). The ideological basis of the jadidist movement. *Asian Journal of Multidimensional Research (AJMR)*, 10(1), 265-270.

4. <https://www.chinahighlights.com/festivals/mid-autumn-festival.htm>